

MEHNAT MUHOFAZASI SOHASIDAGI DAVLAT SIYOSATI VA BOSHQARUVI**Kalimbetov Ernazar Qurbanbaevich**

Qoraqalpoq Davlat universiteti Yuridika Fakulteti Inson huquqlari, davlat huquqi va boshqarish kafedrasida assistent o'qituvchisi.

Tursunaliyev Davlatshoh Qodirjon o'g'li

Qoraqalpoq Davlat Universiteti Yuridika Fakulteti 4-bosqich talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14721402>

Annotatsiya. Ushbu maqolada muallif O'zbekiston Respublikasida mehnat muhofazasi sohasidagi davlat siyosati va boshqaruvi, davlat siyosatining asosiy yo'nalishlar, ularni amalga oshirishga vakolatli organlar hamda ularning vakolatlari xususida so'z yuritgan.

Kalit so'zlar: mehnatni muhofaza qilish, davlat nazorati va tekshiruvi, davlat siyosati, davlat boshqaruvi, xavfsiz texnika, maxsus vakolatli davlat organi, baxtsiz hodisa, kasb kasallaklari, mehnatni muhofaza qilish xizmati.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА

Аннотация. В данной статье автор рассказал о государственной политике и управлении в области охраны труда в Республике Узбекистан, основных направлениях государственной политики, органах, уполномоченных на их реализацию, и их компетенции.

Ключевые понятия: охрана труда, государственный контроль и инспекция, государственная политика, государственное управление, безопасная техника, специально уполномоченный государственный орган, несчастный случай, профессиональные заболевания, служба охраны труда.

STATE POLICY AND MANAGEMENT IN THE FIELD OF LABOR PROTECTION

Abstract. In this article, the author spoke about the state policy and management in the field of labor protection in the Republic of Uzbekistan, the main directions of state policy, the bodies authorized to implement them, and their competencies.

Key concepts: occupational safety, state control and inspection, public policy, public administration, safe equipment, specially authorized state body, accident, occupational diseases, occupational safety service.

Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasining mehnat qonunchiligiga ko'ra mehnatni muhofaza qilish deganda, biz mehnat jarayonida insonning xavfsizligini, hayoti va sog'lig'i, ish qobiliyati saqlanishini ta'minlashga doir huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy, tashkiliy, texnikaviy, sanitariya-gigiyena, davolash-profilaktika, rehabilitatsiya tadbirlari hamda vositalari tizimini

tushunamiz va bu tushuncha aynan Mehnat kodeksi¹ hamda O‘zbekiston Respublikasi “Mehnatni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi Qonuni² da ham o‘z ifodasini topgan.

Jamiyat hayotining barcha yo‘nalishlarida bo‘lgani kabi mamlakatimizda insonlar uchun adolatli, qulay va munosib mehnat sharoitlarini yaratish, ularning mehnat huquqiy munosabatlardan kelib chiqadigan huquq va erkinliklarni qo‘llab-quvvatlash hamda eng asosiysi ularning mehnatini muhofaza qilish borasida ham olib borilayotgan davlat siyosati va boshqaruvida amalga oshirilayotgan ishlar tahsinga sazovordir.

Jamiyatdagi barcha ijtimoiy munosabatni tartibga solishda davlat va uning mas‘ul organlarining vazifalari muhim ahamiyat kasb etadi. Zero, ushbu vazifa va funksiyalarni bajarish uchun qonun hujjatlari asosida davlat organlariga muayyan vakolatlar beriladi. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi “Mehnatni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi Qonunining 5-moddasi³ da mehnatni muhofaza qilish sohasidagi davlat siyosatining asosiy yo‘nalishlari belgilangan. Ya’ni, xodimning hayoti va sog‘lig‘i ustuvorligini ta’minlash; mehnatni muhofaza qilish sohasidagi davlat dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish; davlat va xo‘jalik boshqaruvi organlarining, mahalliy davlat hokimiyati organlarining mehnatni muhofaza qilish sohasidagi faoliyatini muvofiqlashtirish; barcha tashkilotlar uchun mehnatni muhofaza qilish sohasidagi talablarni belgilash; mehnatni muhofaza qilishga oid talablarga rioya etilishi ustidan davlat nazorati va tekshiruvini amalga oshirish; xodimlarni himoya qiluvchi xavfsiz texnika, texnologiya va vositalarning ishlab chiqilishi va joriy etilishini rag‘batlantirish; fan, texnika yutuqlaridan hamda mehnatni muhofaza qilish bo‘yicha ilg‘or milliy va xorijiy tajribadan foydalanish; ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisalardan jabrlangan yoki kasb kasalligiga chalingan xodimlarni ijtimoiy himoya qilish; xalqaro hamkorlikni amalga oshirish kabi masalalar mehnatni muhofaza qilish sohasidagi davlat siyosatining asosiy yo‘nalishlari sifatida e’tirof etildi.

O‘zbekiston Respublikasi “Mehnatni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi Qonunining 6-moddasiga asosan mehnatni muhofaza qilishni davlat tomonidan boshqarish O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, mehnatni muhofaza qilish sohasidagi maxsus vakolatli davlat organi, shuningdek mehnatni muhofaza qilish sohasida qonun hujjatlariga muvofiq ayrim vakolatlarga ega bo‘lgan boshqa davlat organlari tomonidan amalga oshirilishi ko‘rsatib qo‘yilgan bo‘lib, Qonunining 7-moddasi⁴ da bevosita o‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining mehnatni muhofaza qilish sohasidagi vakolatlari berilgan.

¹ O‘zbekiston Respublikasining Mehnat Kodeksi. – T., “Yuridik adabiyotlar publish”, 2023-y.

² O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami. –2016. –№ 38. 441-modda; Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi. – 2018. – 5 yanvar. – № 03/18/456/0512.

³ O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami. –2016. –№ 38. 441-modda; Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi. – 2018. – 5 yanvar. – № 03/18/456/0512.

⁴ O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami. –2016. –№ 38. 441-modda; Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi. – 2018. – 5 yanvar. – № 03/18/456/0512.

Demak, ushbu yo'nalishda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi:

-mehnatni muhofaza qilish sohasida yagona davlat siyosati amalga oshirilishini ta'minlaydi;

-mehnatni muhofaza qilish sohasidagi davlat dasturlarini tasdiqlaydi va amalga oshiradi;

-davlat va xo'jalik boshqaruvi organlarining, mahalliy davlat hokimiyati organlarining mehnatni muhofaza qilish sohasidagi faoliyati muvofiqlashtirilishini ta'minlaydi;

-mehnat sharoitlarining davlat ekspertizasini o'tkazish tartibini belgilaydi;

-ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisalarni va kasb kasalliklarini tekshirish hamda hisobga olish tartibini belgilaydi;

-tashkilotlarda mehnatni muhofaza qilish xizmatini tashkil etish tartibini belgilaydi;

-mehnatni muhofaza qilish uchun ish beruvchi tomonidan mablag'lar ajratish, shuningdek mehnatni muhofaza qilish jamg'armalarini tuzish va ularning mablag'laridan foydalanish tartibini belgilaydi;

-mehnatni muhofaza qilish sohasida xalqaro hamkorlikni amalga oshiradi hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qonunchilikka muvofiq boshqa vakolatlarni ham amalga oshirishi mumkin.

Qonunda mehnatni muhofaza qilish sohasidagi yana bir qator vakolatli davlat organlar va ularning vakolatlari xususida ham normalar belgilangan. Ular jumlasiga, O'zbekiston Respublikasi Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi, davlat va xo'jalik boshqaruvi organlari, mahalliy davlat hokimiyati organlari ham kiritilgan.

Mehnat muhofaza qilish borasida e'tibormizni Qonunning 12-moddasi⁵dagi tashkilotning mehnatni muhofaza qilish xizmatlari masalasiga qaratishni ham lozim topdik. Sababi bugungi kunda xususiy sektorning jadal rivojlanib borayotganligi, unda yaratilayotgan ish o'rinlari hamda mehnat muhofazasi borgan sari o'ziga xos dolzarblik kasb etib borayotganligidir.

Shu munosabat bilan aytish joizki, qonunga muvofiq ishlab chiqarish faoliyatini amalga oshiruvchi, xodimlarining soni ellik kishi va undan ortiq bo'lgan har bir tashkilotda mehnatni muhofaza qilish talablariga rioya etilishini ta'minlash, ularning bajarilishi ustidan nazoratni amalga oshirish maqsadida mehnatni muhofaza qilish xizmati tashkil etiladi yoki mehnatni muhofaza qilish bo'yicha tegishli tayyorgarlikka ega bo'lgan mutaxassis lavozimi joriy etilishi kerak.

⁵ O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami. –2016. –№ 38. 441-modda; Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi. – 2018. – 5 yanvar. – № 03/18/456/0512.

Ellikta va undan ortiq transport vositasi mavjud bo'lgan tashkilotda yo'l harakati xavfsizligi xizmati ham tashkil etilishi yoki yo'l harakati xavfsizligi bo'yicha mutaxassis lavozimi joriy etilishi lozimligi ta'kidlanadi.

Xodimlarining soni ellik nafardan kam bo'lgan tashkilotda mehnatni muhofaza qilish xizmatini tashkil etish yoki mehnatni muhofaza qilish bo'yicha mutaxassis lavozimini joriy etish to'g'risidagi qaror ish beruvchi tomonidan mazkur tashkilot faoliyatining o'ziga xos xususiyati hisobga olingan holda qabul qilinadi.

Mehnatni muhofaza qilish xizmati va yo'l harakati xavfsizligi xizmati tashkilotning mustaqil tarkibiy bo'linmalari bo'lib, ular bevosita tashkilot rahbariga bo'ysunadi.

Mehnatni muhofaza qilish xizmati mutaxassislari mehnatni muhofaza qilish qoidalari va normalariga barcha xodimlar tomonidan rioya etilishini nazorat qilish, tarkibiy bo'linmalarning rahbarlariga aniqlangan qoidabuzarliklarni bartaraf etish to'g'risida ijro etilishi majburiy bo'lgan ko'rsatmalar berish, shuningdek mehnatni muhofaza qilish masalalari bo'yicha texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlar va normativ-huquqiy hujjatlar talablarini buzayotgan shaxslarni javobgarlikka tortish to'g'risida tashkilot rahbariga taqdimnomalar kiritish huquqiga ega.

So'zimiz yakunida mehnatni muhofaza qilish mehnat huquqida (qonunchiligida) muhim institut hisoblanib, o'zining aniq huquqiy mexanizimiga ega. Uning samarali ishlashi mehnat huquqiy munosabatlarda xodimlar va ish beruvchilar o'rtasidagi turli xil nizo va kelishmovchiliklarni oldini olibgina qolmasdan, mamlakat iqtisodiy farovonligiga ham o'zining munosib hissasini qo'shadi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T.: “O'zbekiston”, 2023 y.
2. O'zbekiston Respublikasining Mehnat Kodeksi. – T., “Yuridik adabiyotlar publish”, 2023-y.
3. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami. –2016. –№ 38. 441-modda; Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi. – 2018. – 5 yanvar. – №03/18/456/0512.
4. Mehnat huquqi. Darslik. Prof. J.T.Xolmuminov umumiy tahriri ostida. –T.: TDYU nashriyoti, 2019. – 193-bet.
5. M.Usmanova, G.Sarimsakova va boshqalar. Mehnat huquqi. Darslik. -T.: TDYU, 2016.